

Fait clinique

Ingestion accidentel de lame de rasoir : à propos d'un cas

Ratsimbasoa NA (1), Rajaonarison NONLH (1), Randrianantenaina F (1),
Randriantianarisoa K (1), Andrianah EPG (1), Ranoharison HD (2),
Ahmad A (1)

(1) Service d'imagerie médicale, Centre Hospitalo-Universitaire, Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy, Antananarivo, Madagascar

(2) Département d'imagerie médicale, Centre Hospitalo-Universitaire d'Andohotapenaka, Andohotapenaka, Antananarivo, Madagascar

Reçu le 15/12/2024, accepté après correction le 28/04/2025, disponible en ligne le 02/05/2025

Keywords:

Ingestion of foreign bodies, razor blade, computed tomography

Abstract

INTRODUCTION

In adults, foreign bodies are usually ingested accidentally. Most cases do not require surgery. Our objective is to address the roles of radiological examinations in such a situation.

OBSERVATION

19-year-old man admitted for difficulty swallowing solid food after drinking water. Radiological examinations revealed a metallic foreign body compatible with a razor blade confirmed three days later by the evacuation of the foreign body with the stools.

CONCLUSION

Computed tomography is the modality of choice for diagnosing an ingested foreign body and looking for complications until its expulsion.

Mots-clés :

Ingestion de corps étrangers, lame de rasoir, tomodensitométrie

Résumé

INTRODUCTION

Chez les adultes, les corps étrangers sont généralement ingérés accidentellement. La plupart des cas ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. Notre objectif est d'apporter les rôles des examens radiologiques devant une telle situation.

OBSERVATION

Homme de 19 ans admis pour difficulté à avaler des aliments solides après avoir bu de l'eau. Les examens radiologiques révélaient un corps étranger métallique compatible avec une lame de rasoir confirmé trois jours plus tard par son évacuation avec les selles.

CONCLUSION

La tomodensitométrie est la modalité de choix pour diagnostiquer un corps étranger ingéré et rechercher les complications jusqu'à son expulsion.

Tirés à part :
Ratsimbasoa NA

Introduction

L'ingestion de corps étrangers est un événement rare chez les adultes (1) et habituellement accidentelle avec de la nourriture (2). Moins de 1 % des cas nécessitent une intervention chirurgicale, uniquement lorsque les risques de complications sont élevés (2). Un suivi étroit est nécessaire lorsqu'un objet tranchant comme une lame de rasoir est ingéré en raison des complications potentielles (3).

Observation

Le patient était un homme de 19 ans, sans antécédent particulier notamment psychiatrique et n'ayant subi aucune intervention chirurgicale antérieure. Un jour avant son admission aux urgences, il a bu un verre d'eau froide dans lequel il y aurait une lame de rasoir que le patient n'avait pas vu. Il a ensuite présenté des difficultés à avaler des aliments solides comme le riz, sans aucun autre symptôme respiratoire ou digestif.

Il a été amené aux urgences. À l'examen clinique, il était hémodynamiquement stable et ne présentait aucune douleur ou sensibilité abdominale. Une radiographie a été prescrite, révélant une opacité rectangulaire de tonalité métallique dans la projection de l'aire abdominale, sans image de pneumopéritoine notable (figure 1).

L'échographie abdominale n'a rien révélé de particulier, il n'y avait pas de liquide libre.

La tomodensitométrie a mis en évidence la lame de rasoir dans l'antra de l'estomac, qui mesurait environ 42 x 18 mm, sans aucun signe de complication (figures 2, 3).

Un suivi clinique étroit a été effectué et le patient a repris une déglutition normale un jour plus tard. La lame a passé avec les selles trois jours plus tard sans aucune complication.

Figure 1 : Radiographie thoraco-abdominale (vue frontale (a) et latérale (b)), révélant un corps étranger de tonalité métallique, en projection de l'aire abdominale (cercle bleu). Noter l'absence de signe de pneumopéritoine.

Figure 2 : Tomodensitométrie (plans axial (a), sagittal (b) et coronal (c)), mettant en évidence la localisation intra-gastrique du corps étranger (flèche bleue)

Figure 3 : Rendu volumique 3D à partir d'un examen tomодensitométrique mettant en évidence la forme de la lame de rasoir (flèche bleue)

Discussion

L'ingestion de lames de rasoir est un événement rare chez les adultes et est habituellement accidentelle. Les corps étrangers fréquemment ingérés accidentellement chez les adultes sont les arêtes de poisson et les arêtes de poulet (2). L'ingestion intentionnelle est plus fréquente chez les patients suicidaires (3) en utilisant par exemple une lame de rasoir, qui a été découverte chez notre patient sans problème psychiatrique.

L'œsophagogastroduodénoscopie d'urgence (EGD) est recommandée lorsque l'objet ingéré a une arête vive, en raison du risque de perforation (2) mais dans notre cas, elle a été limitée par la disponibilité de l'EGD.

La tomодensitométrie (TDM) joue un rôle clé dans la détection précoce des complications associées aux corps étrangers tranchants. Dans notre cas, la lame était située dans l'antrum gastrique, sans signes de perforation,

d'abcès ou de saignement actif. Cependant, en cas de complications, les signes scannographiques incluraient :

- Une perforation digestive : présence d'un pneumopéritoine, d'un épaissement pariétal localisé avec infiltration de la graisse mésentérique, ou d'un épanchement liquidien péri-lésionnel (5).
- Une hémorragie active : extravasation de produit de contraste ou hématome intramural en hyperdensité spontanée (> 50 UH).
- Une occlusion intestinale : dilatation des anses en amont, niveau hydro-aérique, ou signe du "bec d'oiseau" en cas d'étranglement.
- Une migration ectopique : visualisation de l'objet en dehors de la lumière digestive (ex. dans le parenchyme hépatique ou splénique) (4).

De plus, une fois à travers l'œsophage, la plupart des corps étrangers, y compris les objets tranchants comme la lame de rasoir, passent sans incident (4). Diverses modalités d'imagerie sont utilisées pour détecter les corps étrangers, mais la tomодensitométrie est la meilleure technique d'imagerie pour la visualisation des corps étrangers dans l'air, comme le système digestif (5). L'échographie est recommandée dans la détection d'un corps étranger dans les tissus corporels superficiels (5).

Conclusion

La tomодensitométrie est alors la modalité d'imagerie de choix pour diagnostiquer un corps étranger ingéré et de rechercher les éventuelles complications jusqu'à l'expulsion du corps étranger. La plupart des ingestions de corps étrangers ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale.

Conflits d'intérêts

Les auteurs déclarent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt concernant la publication de cet article.

Références

1. McCanse DE, Kurchin A, Hinshaw JR. Corps étrangers gastro-intestinaux. *Am J Surg.* 1981;142:335-7. doi:10.1016/0002-9610(81)90342-1.
2. Ambe P, Weber SA, Schauer M, Knoefel WT. Corps étrangers avalés chez les adultes. *Dtsch Arztebl Int.* 2012;109(50):869-75. doi:10.3238/arztebl.2012.0869. PubMed PMID: 23293675; PubMed Central PMCID: PMC3536040.
3. Delgado Salazar JA, Naveda Pacheco NC, Palacios Jaramillo PA, Garzón Yépez SD, Medina Loza VR, Romero Alvarado CA, et al. Ingestion of razor blades, a rare event: a case report in a psychiatric patient. *J Surg Case Rep.* 2020;2020(5):rjaa094. doi:10.1093/jscr/rjaa094.
4. ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, Appalaneni V, Banerjee S, et al. Management of ingested foreign bodies and food impactions. *Gastrointest Endosc.* 2011;73(6):1085-91. doi:10.1016/j.gie.2010.11.010.
5. Aras MH, Miloglu O, Barutcugil C, Kantarci M, Ozcan E, Harorli A. Comparison of the sensitivity for the detection of foreign bodies between conventional plain radiography, computed tomography and ultrasonography. *Dentomaxillofac Radiol.* 2010;39(2):72-8. doi:10.1259/dmfr/68589458